

УДК 347.736

ББК 67.404

МИХАЙЛОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА

Студент 3 курса магистратуры
Юридического факультета по программе «Юрист для частного
бизнеса и власти» Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
e-mail: ti_mikhaylova@mail.ru

TATYANA I. MIKHAILOVA

3rd year Master's degree student
Faculty of legal Program "Lawyer for private business
and government" Financial University under the Government
of the Russian Federation, Moscow, Russia
e-mail: ti_mikhaylova@mail.ru

**НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
ЮЛОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА**

кандидат юридических наук,
Доцент Кафедры правового регулирования
экономической деятельности Юридического факультета
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, Москва, Россия
e-mail: esyulova@fa.ru

**SCIENTIFIC SUPERVISOR:
EKATERINA S. YULOVA**

Candidate of legal Sciences, Docent
of the Department of legal regulation of economic
activities of the Faculty of legal Financial University
under the Government of the Russian Federation
Moscow, Russia
e-mail: esyulova@fa.ru

К ВОПРОСУ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БРЕМЕНИ ДОКАЗЫВАНИЯ В СПОРАХ О ПРИЗНАНИИ ТРЕБОВАНИЯ КРЕДИТОРА ОБЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ СУПРУГОВ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ГРАЖДАНИНА

ON THE ISSUE OF THE DISTRIBUTION OF THE BURDEN OF PROOF IN DISPUTES ON THE RECOGNITION OF A CREDITOR'S CLAIM AS A COMMON OBLIGATION OF SPOUSES IN A BANKRUPTCY CASE OF A CITIZEN

Аннотация. Актуальность: В рамках дел о банкротстве граждан широкое распространение получили обособленные споры о признании требования кредитора общим обязательством супругов. Однако суды в вопросе о распределении бремени доказывания по такого рода спо-

Abstract. Relevance: In the framework of bankruptcy cases of citizens, isolated disputes on the recognition of a creditor's claim as a common obligation of spouses have become widespread. However, the courts take opposite positions on the issue of the distribution of the burden of proof

рам занимают противоположные позиции. Это приводит к нарушению принципа единообразия судебной практики, прав кредиторов и супругов должников.

Основная цель: Анализ проблем возложения доказательственного бремени по вопросу признания общими долговых обязательств супругов в деле о банкротстве одного из них, а также выработка их сбалансированного решения.

Рассматриваемые проблемы: Правовая неопределенность по вопросу наличия презумпции общности супружеских долгов и отсутствие единообразного подхода при распределении судами бремени доказывания общего характера обязательства супругов в обособленных спорах в рамках дел о банкротстве несостоятельного супруга (бывшего супруга).

Используемые методы: Общенаучные методы (анализ, синтез, логический метод), формально-юридический метод.

Выводы: Существует процессуальная связь между возможным применением презумпции общего характера обязательств супругов и распределением бремени доказывания в обособленном споре в рамках банкротства одного из супругов. Отвержение презумпции общности обязательств супругов и возложение бремени доказывания на кредитора ставит его в состояние доказательственной асимметрии по отношению к гражданину-банкроту и его супруге (супругу). Автором предложен способ распределения бремени доказывания между сторонами процесса без предъявления непосильных требований к кредитору и автоматического признания долгов супругов общими. Сбалансированным подходом в указанных спорах будет являться перераспределение судом бремени доказывания, при котором одна из сторон освобождается от необходимости доказывать некий факт, если доказан другой связанный с ним факт. Для перехода на несостоятельного гражданина и его супруга (супругу) бремени опровержения позиции кредитора должно быть достаточно подтверждения кредитором вероятностного предположения об общем характере долгов.

Ключевые слова: банкротство гражданина, общие долги супругов, общие обязательства супругов, бремя доказывания общности долга, личные долги, доказательственная асимметрия.

in such disputes. This leads to a violation of the principle of uniformity of judicial practice, the rights of creditors and spouses of debtors.

Main objective: Analysis of the problems of imposing the evidentiary burden on the issue of recognizing the common debt obligations of spouses in the bankruptcy case of one of them, as well as developing their balanced solution.

Issues considered: Legal uncertainty on the issue of the presumption of common marital debts and the lack of a uniform approach in the distribution by the courts of the burden of proving the general nature of the obligation of spouses in separate disputes in the framework of bankruptcy cases of an insolvent spouse (ex-spouse).

Methods used: General scientific methods (analysis, synthesis, logical method), formal legal method.

Conclusions: There is a procedural link between the possible application of the presumption of the general nature of the obligations of the spouses and the distribution of the burden of proof in a separate dispute within the framework of the bankruptcy of one of the spouses. Rejecting the presumption of the common obligations of the spouses and placing the burden of proof on the creditor puts him in a state of evidentiary asymmetry in relation to the bankrupt citizen and his spouse. The author suggests a way to distribute the burden of proof between the parties to the process without making excessive demands on the creditor and automatically recognizing the debts of the spouses as common. A balanced approach in these disputes will be the redistribution of the burden of proof by the court, in which one of the parties is relieved of the need to prove a certain fact if another related fact is proven. In order to transfer the burden of refuting the creditor's position to an insolvent citizen and his spouse, it should be sufficient for the creditor to confirm the probabilistic assumption about the general nature of debts.

Keywords: bankruptcy of a citizen, common debts of spouses, common obligations of spouses, burden of proof of common debt, personal debts, evidentiary asymmetry.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нормой пункта 2 статьи 45 Семейного кодекса РФ¹ (далее по тексту — СК РФ) установлено, что в случае наличия неисполненных общих или совместных обязательств супруги несут ответственность принадлежащим им общим имуществом, а при его недостаточности — солидарную ответственность имуществом каждого из них. При этом в семейном законодательстве отсутствует понятие «общих или совместных обязательств супругов», как и указание на то, предполагается ли характер таких обязательств общим для супругов по умолчанию.

В правовой доктрине встречаются разные мнения. Сторонники прокредиторского подхода предлагают распространять на долговые обязательства презумпцию, установленную в отношении сделок по распоряжению совместной супружеской собственностью². В этом случае ответственность по долговому обязательству, инициированному одним из супругов в браке, будет распространяться также и на второго супруга, поскольку его согласие на возникновение такого обязательства будет предполагаться³.

Противники указанного подхода выдвигают противоположную позицию об отсутствии в отечественном семейном законодательстве каких-либо предпосылок для формирования презумпции общего харак-

тера обязательств супругов и исходят из необходимости защиты правовых интересов второго супруга, не участвующего в обязательстве.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ (далее по тексту — Судебная коллегия ВС либо ВС РФ) до 2015 года придерживалась позиции, согласно которой характер обязательства по сделке, совершенной одним из супругов в браке, предполагался общим для супругов пока не доказано обратное.

Так, Судебной коллегией ВС в Определении от 16.09.2014 № 18-КГ14-103⁴ сделан вывод, что нормами Семейного кодекса предполагается расходование денежных средств, полученных по обязательству, возникшему в период брака, на семейные нужды, а супруги должны доказать обратное.

Затем позиция высшей судебной инстанции изменилась на диаметрально противоположную. В Определении № 5-КГ14-162 от 03.03.2015⁵ Судебная коллегия ВС указывает, что семейное законодательство не предполагает общности долгов супругов по умолчанию и, опираясь на пункт 2 статьи 45 СК РФ, отмечает, что доказывать общий характер такого обязательства должна сторона, которая требует распределить долг. Новый подход неоднократно применялся⁶

¹ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 31.07.2023)// Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

² Презумпция согласия другого супруга на сделку по распоряжению общим имуществом супругов закреплена в пункте 2 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации.

³ Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ с таким подходом не согласна и придерживается противоположного мнения в Определении от 19.12.2022 № 309-ЭС22-16470 по делу № А71-2503/2021 [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.vsrif.ru/stor_pdf_ec.php?id=2193152&ysclid=m2asa3kg1t339905181 (дата обращения 22.10.2024 г.).

⁴ Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 16.09.2014 № 18-КГ14-103 [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.vsrif.ru/stor_pdf_ec.php?id=602470&ysclid=m26emmh03073835424 (дата обращения 22.10.2024 г.).

⁵ Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 03.03.2015 № 5-КГ14-162 [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.vsrif.ru/stor_pdf.php?id=1242764 (дата обращения 22.10.2024 г.).

⁶ Например, Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 01.03.2016 № 75-КГ15-12 [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1420480&ysclid=m20j1083m0439261965 (дата обращения: 22.10.2024 г.); Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 05.04.2016 № 80-КГ15-32

и вошел в Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2016)⁷ (далее по тексту — Обзор № 1 (2016) [1, с. 23].

Важно учитывать, что данная практика была сформирована безотносительно персонального банкротства. В рамках дел о банкротстве граждан возможность применения указанного подхода была поставлена судами под сомнение в ряде обособленных споров, поскольку возлагает на кредитора непосильное доказательственное бремя общности долгов супругов.

Существует очевидная процессуальная связь между возможным применением презумпции общего характера обязательств супругов и распределением бремени доказывания в обособленном споре в рамках банкротства одного из супругов. Такой спор кредитор может инициировать в силу абзаца 2 пункта 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48⁸.

[Электронный ресурс]—Режимдоступа:https://www.vsrfr.ru/stor_pdf.php?id=1430658&ysclid=m20j378sj399589931 (дата обращения: 22.10.2024 г.); Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 17.05.2016 № 6-КГ16-4 [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.vsrfr.ru/stor_pdf.php?id=1441224&ysclid=m20j5jymx1170381376 (дата обращения: 22.10.2024 г.); Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 28.06.2016 № 39-КГ16-4 [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=469126&ysclid=m29c4dsgug19405991#vHxeCRUc1seV4qBy1> (дата обращения: 22.10.2024 г.); Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 21-КГ16-9 [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.vsrfr.ru/stor_pdf.php?id=1496874&ysclid=m237vsj2jq295394901 (дата обращения: 22.10.2024 г.).

⁷ Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2024), утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016 [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://vsrf.ru/documents/practice/15168/> (дата обращения: 22.10.2024 г.).

⁸ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» [Электронный ресурс] — Режим доступа:

Если общность долгов презюмируется, то доказывать обратное следует супругам. Если презюмируется раздельность долгов, то — кредитору.

Анализ релевантной судебной практики в рамках споров о банкротстве граждан показывает отсутствие общего понимания в вопросе: предполагается ли в имущественных отношениях по умолчанию общность, сформированных в браке, обязательств супругов? Это приводит к применению разных судебных подходов в возложении бремени доказывания, что усугубляется отсутствием разъяснений со стороны высшей судебной инстанции и влечет нарушение принципа единообразия судебной практики, а, как следствие, приводит к дестабилизации правового оборота.

Цель исследования - проанализировать упомянутые правовые проблемы и предложить сбалансированное решение в вопросе распределения доказательственного бремени.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Проблематика правового регулирования общих обязательств супругов представлена в научной среде работами О. С. Белецкой, Т. М. Моисеевой, И. М. Шевченко, Е. А. Чефрановой, О. Р. Зайцева, Е. В. Токаревой, С. А. Карелиной, О. Н. Низамиевой и многих других авторов. Большое исследование по данной теме было проведено П. А. Ломакиной.

По отдельным вопросам применения семейного законодательства, в том числе в рамках персонального банкротства высказывались такие ученые и практикующие юристы, как Э. Ю. Олевинский, Р. С. Бевзенко, И. М. Шевченко.

Вопрос о презюмировании общности долговых обязательств по отношению к супругам несостоятельных должников до настоящего времени остается дискусси-

<https://vsrf.ru/documents/own/27539/> (дата обращения: 22.10.2024 г.).

онным ввиду отсутствия единства мнений в доктрине.

Так О. С. Белецкая указывает, что режим общности обязательств сам по себе предполагается ввиду единого правового режима супружеских активов и пассивов [2, с. 87].

По мнению Т. М. Моисеевой правовую норму об общности нажитого супругами в браке имущества (п. 2 ст. 34 СК РФ), наоборот, нельзя применять по аналогии к долгам (пассивам) супругов, в связи с чем общий характер обязательств не презюмируется [3, с. 134].

П. А. Ломакина также убеждена в отсутствии презумпции общего характера долгов супругов, поскольку в российском семейном праве существует разделение на совместные и личные обязательства [4, с. 12].

Практические проблемы доказательств и доказывания представлены в трудах М. К. Треушникова. Е. Н. Сердитова рассматривает аспекты применения норм о доказывании с учетом специфики споров о несостоятельности (банкротстве).

Несмотря на значительную степень научной разработанности данной тематики, проблема отсутствия последовательной судебной практики по распределению среди сторон спора доказательственной обязанности общего характера долговых обязательств супругов остается без должного внимания, требует дополнительного анализа и выработки справедливого подхода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании проведен комплексный анализ релевантных поставленной проблеме мнений цивилистов, выраженных в научных статьях, сочинениях, монографиях, а также судебная практика кассационных и высшей судебной инстанций в разрезе поставленных правовых вопросов.

Методологическую основу составляют общенаучный (анализ, синтез, логический метод), а также формально-юридический методы исследования.

Применение в процессе исследования формально-юридического метода позволило выявить отсутствие нормативного закрепления презумпции общности обязательств супругов, сформированных в период брака, а также отсутствие определения понятия общих долгов супругов в семейном законодательстве.

Благодаря использованию методов анализа и синтеза были обнаружены противоречивые подходы в отечественной правоприменительной практике и научных концепциях в части применения принципов, лежащих в основе распределения бремени доказывания в спорах о признании общего характера обязательств супругов.

Применение логического метода позволило установить причинно-следственные связи между отсутствием в судебском обществе солидарного мнения в отношении установления презумпции общности обязательств супругов и проблемой распределения бремени доказывания. Данный метод также был использован для проверки и подтверждения сформулированных в исследовании гипотез.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Позиция Судебной коллегии ВС, выраженная в пункте 5 раздела 3 Обзора № 1(2016), предполагает применительно к банкротным спорам отнесение бремени доказывания общности долга супругов на кредитора.

В качестве примера применения такого подхода можно привести постановление арбитражного суда⁹, где суд со ссылкой

⁹ Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.06.2020 по делу № А56-50241/2017 [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/923367a4-00f7-4e6a-a762-67165667febd/ebcd5acb-4a13-4b19-8ad0-36fc848d5d8f/A56-50241-2017_20200611_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 22.10.2024 г.).

на упомянутый Обзор указывает, что в договорные правоотношения вступили только гражданин-банкрот и кредитор, упоминание супруги должника в договоре займа отсутствует. Тот факт, что супруга гражданина-банкрота знала о заключении им договора займа и согласилась на это, не означает автоматически, что обязательство по этому договору является общим для супругов. Убедительных доказательств обратного кредитором не представлено. В результате кредитор было отказано в признании долга общим обязательством супругов. Таким образом, суд, следуя концепции, заданной ВС РФ, отвергает презумпцию общности обязательств супругов и возлагает бремя доказывания общего характера долга на кредитора.

Практика применения указанного подхода достаточно обширна¹⁰.

¹⁰ Например, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.01.2022 по делу № А56-68125/2018 [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/30f2574e-6d2e-49b5-ba3f-10cf410c0df5/95c7da8e-6b71-4fe0-a780-d6350be2a99d/A56-68125-2018_20220118_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 22.10.2024 г.); Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.11.2022 по делу № А40-64/2022 [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/0551031c-74fb-443e-b038-1cebaf7a9380/65a95eb4-0827-4984-9ae7-e014dfbf0c3a/A40-64-2022_20221101_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 22.10.2024 г.); Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29.11.2022 по делу № А21-10621/2021 [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/c3538827-8911-4bf2-8093-5b51142b725d/f67e164a-c8d3-430d-8348-b65fa728abe8/A21-10621-2021_20221129_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 22.10.2024 г.); Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.05.2023 по делу № А41-69083/2021 [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b87ff974-40ec-4f60-84c1-724e3199b95e/a6619617-ec1b-43d2-9cf6-edd3c340fcdb/A41-69083-2021_20230512_Postanovlenie_kassacii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 22.10.2024 г.).

Полагаем такой способ распределения бремени доказывания несправедливым, поскольку это ставит кредитора в состояние доказательственной асимметрии по отношению к гражданину-банкроту и его супруге (супругу). Кредитор в отличие от супругов зачастую не обладает информацией, на какие цели были израсходованы средства, полученные должником, вследствие чего ему затруднительно доказать семейный характер трат. Поэтому представить доказательства противоположного факта (личного характера долга) должен несогласный с общностью обязательства супруг. Такого же мнения придерживается судья И. М. Шевченко [5, с. 126].

Мы согласны, что стороне, которая обладает соответствующим доказательством либо имеет возможность его получить, не составит труда доказать те или иные обстоятельства спора. Соответственно, кажется логичным возложить бремя доказывания на такую сторону, в данном случае на супругов.

Согласно противоположному подходу, бремя доказывания личного характера долга и тем самым опровержение процессуальной позиции кредитора возлагается на гражданина-банкрота и его супругу (супруга).

Например, Арбитражный суд Северо-Западного округа пришел к выводу о неприменении пункта 5 Обзора № 1 (2016) к независимому кредитору. Суд отметил, что в этом случае применяется подход, выработанный судебной практикой, а именно: бремя доказывания финансовых взаимоотношений супругов, исходя из доступности доказательств и сведений, несут сами супруги¹¹.

¹¹ Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.09.2021 по делу № А56-83684/2019 [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/229cf1d7-f217-42a4-8f37-382d1cffebe0/e8a458e0-b5d5-4beb-bd70-f0d1b5e291ba/A56-83684-2019_20210924_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 22.10.2024 г.).

С учетом формулировок упомянутого судебного акта можно сделать вывод, что при распределении бремени доказывая, суд исходил из того, что в споре с независимым кредитором в рамках дела о банкротстве общность долгов супругов презюмируется, а бремя опровержения позиции кредитора ложится на супругов.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд хоть и упомянул формально Определение от 03.03.2015 № 5-КГ14-162, но фактически презюмировал общий характер обязательств супругов. Суд привел в качестве одного из аргументов — отсутствие заключенных между супругами соглашений об изменении режима совместной собственности в отношении имущества, приобретенного в браке¹².

В другом постановлении от 16.02.2023 по делу № А56-94532/2021¹³ тот же суд, сославшись на Определение Верховного Суда РФ от 26.02.2016 № 309-ЭС15-13978¹⁴, отметил, что обязанность по доказыванию тех или иных обстоятельства спора нужно распределять на ту сторону, которая объективно может представить доказательства в подтверждение своих требований или воз-

ражений. При этом суд учел сложность получения для кредитора прямых доказательств, но указал на необходимость представления существенных косвенных доказательств с целью перехода на супругов бремени опровержения позиции кредитора.

В данном случае суд применил доказательственную презумпцию, которая позволяет одной стороне не доказывать определенный факт, если доказан взаимосвязанный с ним другой факт. Доказывать противоположное должна другая сторона [6, с. 82]. Аналогичное перераспределение обязанностей по доказыванию применил Арбитражный суд Волго-Вятского округа¹⁵.

В научной литературе также отмечается необходимость применения общего правила распределения бремени доказывания при рассмотрении банкротных споров [7, с. 406].

Второй подход представляется более справедливым, но с некоторыми оговорками, которые упомянем далее.

Как видно из материалов судебной практики, оба описанных нами подхода к распределению бремени доказывания равным образом применяются судами. По нашему мнению, отсутствие единообразия при разрешении данного вопроса является следствием отсутствия единства мнений среди судей о том, что презюмируется: общность долгов супругов или их раздельность в споре с третьим лицом.

Суды, применяя прокредиторский подход, вроде бы прямо и не указывают на наличие презумпции общности долгов либо формально отвергают ее, мотивируя воз-

¹² Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.10.2021 по делу № А56-25076/2020/з2 [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/7c922ced-0265-4f57-a49f-cb8528dd7b63/5aa06026-21b7-4a03-b8c8-dd5842bebb7c/A56-25076-2020_20211027_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 22.10.2024 г.).

¹³ Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.02.2023 по делу № А56-94532/2021 [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/91f21a97-ec34-414e-b750-dfaec7ad9ce4/530ab3e2-0677-418f-880c-10fae3f6a259/A56-94532-2021_20230216_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 22.10.2024 г.).

¹⁴ Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26.02.2016 № 309-ЭС15-13978 [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.vsrp.ru/stor_pdf_ec.php?id=1419514&ysclid=m20kzlb0fr768480827 (дата обращения: 22.10.2024 г.).

¹⁵ Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 06.06.2023 по делу № А38-6238/2021 [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4a1276af-0201-4809-ba48-93fe94383913/76f7c4b4-c59b-4166-80d1-2044bebc9b14/A38-6238-2021_20230606_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 22.10.2024 г.).

ложение доказательственного бремени на должника и (или) его супруга (супругу) ввиду отсутствия у кредитора возможности доказывания, но подспудно предполагают ее наличие, поскольку при этом не требуют от кредитора представления хотя бы косвенных доказательств.

С точки зрения соблюдения баланса интересов сторон подход, примененный судом в постановлении от 16.02.2023 по делу № А56-94532/2021¹⁶, представляется самым оптимальным, поскольку для перехода на несостоятельного гражданина и его супруга (супругу) бремени опровержения позиции кредитора достаточно подтверждения кредитором вероятностного предположения об общем характере долгов. Таким образом, общность долгов не предполагается по умолчанию, а все-таки косвенно доказывается.

П. А. Ломакина считает, что вопрос о распределении бремени доказывания общности обязательства является в действительности вопросом о том, интересы независимого кредитора либо интересы супругов приоритетней защищать [4, с. 142].

В юридической доктрине популярна прокредиторская точка зрения, о необходимости освобождения кредитора от доказывания через презюмирование общесемейного характера расходов, поскольку это освободит его от непосильного бремени [8, с. 225]. П.А. Ломакина полагает такой порядок справедливым и обосновывает это через приведенный Р.С. Бевзенко пример о разделении рисков в отношениях по распоряжению общим супружеским имуществом, где любой из супругов должен быть готов к возможным отрицательным правовым последствиям из-за недобросовестного поведения своего партнера [4, с. 142–143; 9, с. 134–135].

Получается, что с освобождением кредитора от издержек, понесенных вследствие реальной невозможности доказывания,

фактически риск их наступления перекладывается на супруга, не участвовавшего в обязательстве и возможно не имеющего информации о нем. Соответствующие последствия для такого супруга, порожденные невозможностью доказательного опровержения позиции кредитора, доктринально видятся вынужденной мерой по принципу «наименьшего зла».

Сложно согласиться с таким мнением. Кажется сомнительным применять по аналогии к процедуре банкротства граждан и имущественным правоотношениям супругов выработанные практикой принципы ответственности контролирующих лиц должника-организации за вред, причиненный его кредиторам.

Во-первых, ВС РФ в целом не поддержал схожую тенденцию практики нижестоящих судов по применению института субординации требования кредитора по мотиву его аффилированности с должником в деле о банкротстве гражданина. Во-вторых, высшая судебная инстанция акцентировала внимание, что контролирующее лицо может быть только у организации, а не у гражданина¹⁷.

¹⁷ См., например, Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29.06.2021 № 305-ЭС20-14492 (2) по делу № А40-192270/2018 [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://sudact.ru/vsrf/doc/PSgulS6nkcgo/> (дата обращения 22.10.2024 г.); Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26.07.2021 № 305-ЭС21-4424 по делу № А40-301015/2019 [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/5b3f9d21-1772-4aff-8d41-3e00c0ea6564/71c39128-fcdc-4bdf-901c-55e632b0ab18/A40-301015-2019_20210726_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения 22.10.2024 г.); Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30.09.2021 № 305-ЭС19-27640(2) по делу № А40-269386/2018 [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/a1ff2c51-dcae-4300-87b6-0303b49018d5/861ddaf3-37c9-47db-9c70-73a90efa603a/A40-269386-2018_20210930_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения 22.10.2024 г.).

¹⁶ См. выше.

С учетом изложенного, на супруга, не участвовавшего в обязательстве, не должна распространяться презумпция ответственности за вред, причиненный кредиторам его несостоятельным супругом или бывшим супругом.

Подводя итоги исследования, укажем, что мы разделяем точку зрения, исходящую из отсутствия в семейном законодательстве закрепления по умолчанию общности обязательств супругов перед кредиторами. При этом перекладывать бремя доказывания общности долга на кредитора, на наш взгляд, несправедливо.

Кредитор не осведомлен о характере взаимоотношений супругов, ему объективно сложно получить информацию, на какие цели были израсходованы средства, полученные по обязательству. П. А. Ломакина также обращает внимание на неразрешимость для кредитора проблемы доказывания общего характера супружеских долгов [4, с. 141]. Супруги в силу противопоставления правовых интересов также не заинтересованы оказывать кредитору содействие и подтверждать, что расходы осуществлены на семейные нужды.

Тем не менее, мы считаем, что закрепление презумпции общего характера обязательств супругов повлечет негативные последствия для второго супруга, который может быть не осведомлен о наличии обязательства либо о целях, на которые были израсходованы средства, полученные от кредитора. На это указывает и О. Н. Низамиева, но обращает внимание, что возможностей доказывания общесемейного характера расходов у супруга-должника все-таки больше чем у второго супруга [10, с. 92].

Также нельзя не принимать в расчет, что с течением времени у супругов могут испортиться отношения, состояться развод, они перестанут вести совместное хозяйство, вследствие чего гражданин-банкрот, возможно имея неприязнь к своему нынешнему или бывшему брачному пар-

тнеру, может быть уже не заинтересован в подтверждении личного характера долга, чтобы не нести ответственность в одиночку. Либо супруг (бывший супруг), обладающий необходимым доказательством, по тем же мотивам будет не заинтересован в его представлении, соответственно, несостоятельный супруг-должник не сможет опровергнуть позицию кредитора.

Резюмируя вышеизложенное, мы полагаем необходимым применение судами сбалансированного правового подхода, который бы защищал права добросовестного участника спора, но при этом предотвращал бы возможные злоупотребления.

Нам представляется целесообразным и справедливым соразмерное распределение бремени доказывания общего характера обязательств супругов на каждую из сторон процесса в той мере, в которой это объективно выполнимо для нее, без предъявления повышенного стандарта доказывания к кредитору и презюмирования общности долгов супругов. Например, при рассмотрении подобных споров кредитору достаточно предоставить суду косвенные доказательства, которые на первый взгляд подтверждают общий характер долга. Другая сторона, которая считает долг личным, должна опровергнуть эту позицию соответствующими доказательствами. Это можно сравнить с перебрасыванием «доказательствами»¹⁸.

¹⁸ Была применена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 06.03.2012 № 12505/11 по делу № А56-1486/2010 [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.vsr.ru/documents/arbitration/21104/?ysc_lid=m27m0k3wi7287435384 (дата обращения 22.10.2024 г.); в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.05.2014 № 1446/14 по делу № А41-36402/2012 [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/5ccf28e5-2ad6-460c-b7eb-b745a65a3183/96e5ba07-3774-402f-8583-07effd54c1a2/A41-36402-2012_20140513_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения 22.10.2024 г.).

Применение данного подхода позволит устранить доказательственную асимметрию и соблюсти баланс интересов сторон.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Семейным законодательством не презюмируется общий характер долгов супругов перед кредиторами по сделкам, совершенным одним из них в период брака.
2. Вышеуказанный вывод подтверждается позицией ВС РФ, которая применяется до настоящего времени и предполагает возложение обязанности по доказыванию общего характера обязательства на сторону, которая требует распределить долг. К сожалению, позиция не учитывает специфики персонального банкротства несостоятельного супруга.
3. В научной литературе среди исследователей высказываются разные подходы в отношении необходимости презюмирования общих обязательств супругов. Сторонники прокредиторского подхода апеллируют к незащищенности правовых интересов кредиторов и возложении на него объективно неисполнимого бремени доказывания. Сторонники обратного подхода выдвигают схожие аргументы, но уже в отношении не участвовавшего в сделке супруга гражданина-банкрота.
4. В рамках обособленных споров по банкротству одного из супругов (бывших супругов) сформировалась неоднородная судебная практика. Отсутствие прямого указания в судебных актах однозначной позиции, что презюмируется: общность либо раздельность обязательств супругов (бывших супругов), привело к противоречиям при определении лица, которое должно доказывать соответствующий характер обязательств супругов. В ряде споров бремя было возложено на кредитора, в ряде споров — на супругов. До настоящего времени равным образом применяются оба противоречивых подхода.
5. Сбалансированным подходом в указанных спорах, по нашему мнению, будет являться перераспределение судом бремени доказывания, при котором одна из сторон освобождается от необходимости доказывать некий факт, если доказан другой связанный с ним факт. Опровергнуть позицию процессуального оппонента и доказать обратное должна другая сторона.
6. Закрепление предложенного нами решения на уровне разъяснений высшей судебной инстанции будет способствовать формированию единообразного подхода по вопросу распределения бремени доказывания общего характера обязательств супругов в делах о банкротстве граждан.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Низамиева О. Н. Индивидуально-правовые акты Верховного Суда Российской Федерации по семейным спорам имущественного характера // Lex Russica. — 2019. — № 12(157). — С. 19–27. — DOI: 10.17803/1729-5920.2019.157.12.019-027.
2. Белецкая О. С. Ответственность супругов по обязательствам: вопросы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2011. — 157 с. — EDN: QFQCVT.
3. Моисеева Т. М. Совместная собственность супругов и (или) общее имущество супругов: анализ современного семейного и гражданского права // Актуальные проблемы российского права. — 2017. — № 5. — С. 131–136. — DOI: 10.17803/1994-1471.2017.78.5.131-136.
4. Ломакина П. А. Правовое регулирование общих обязательств супругов: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2021. — 193 с.
5. Шевченко И. М. К вопросу о режиме имущественной массы супругов (некоторые размышления на примере дел о банкротстве) // Закон. — 2023. — № 4. — С. 118–127. — DOI: 10.37239/0869-4400-2023-20-4-118-127.
6. Треушников М. К. Судебные доказательства. 5-е изд., доп. — М.: Городец, — 2016. — 304 с.
7. Сердитова Е. Н. Некоторые аспекты применения норм о доказывании при рассмотрении в деле о банкротстве обособленных споров о включении требования в реестр требований кредиторов должника // Вестник гражданского процесса. — 2019. — № 1. — С. 394–410. — DOI: 10.24031/2226-0781-2019-9-1-394-410.
8. Механизмы банкротства и их роль в обеспечении благосостояния человека: монография / А. З. Бобылева, Д. Е. Горев, Ю. А. Зайцева и др.; отв. ред. С. А. Карелина, И. В. Фролов. — М.: Юстицинформ, 2022. — 312 с. — EDN: TSMGWD.
9. Бевзенко Р. С. Сделка с супружеским имуществом без согласия другого супруга // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. — 2016. — № 11. — С. 124–135. — EDN: XBFЕК.
10. Низамиева О. Н. Презумпция общности имущества супругов и их ответственность по обязательствам // Вестник СГЮА. — 2016. — №3 (110). — С. 90–95. — EDN: WHHDGT.

REFERENCES

1. Nizamieva O. N. Individual'no-pravovye akty Verhovnogo Suda Rossijskoj Federacii po semejnym sporam imushhestvennogo haraktera [Individual legal acts of the Supreme Court of the Russian Federation on family disputes of a property nature] // Lex Russica. 2019, No. 12(157), Pp. 19–27.
2. Beleckaya O. S. Otvetstvennost' suprugov po obyazatel'stvam: voprosy teorii i praktiki: dis. na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata yuridicheskikh nauk [Responsibility of spouses for obligations: issues of theory and practice]. Moscow, 2011, 157 p.
3. Moiseeva T. M. Sovmestnaya sobstvennost' suprugov i (ili) obshchee imushchestvo suprugov: analiz sovremennogo semejnogo i grazhdanskogo prava [Joint property of spouses and (or) common property of spouses: an analysis of modern family and civil law] // Aktual'nye problemy rossijskogo prava. 2017. No. 5, P. 131–136.
4. Lomakina P.A. Pravovoe Regulirovanie obshih obyazatelstv suprugov: dis. na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata yuridicheskikh nauk [The Legal Regulation of Spouses' Common Obligations: A Candidate of Juridical Sciences Thesis], Moscow, 2021. 193 p.
5. Shevchenko I. M. K voprosu o rezhime imushhestvennoj massy suprugov (nekotorye razmyshleniya na primere del o bankrotstve) [A Family as a Civil-Law Community (On the Examples of Bankruptcy Cases)] // Zakon [Statute]. 2023. No. 4. pp. 118–127.
6. Treushnikov M. K. Sudebnye dokazatel'stva [Judicial evidence]. 5-e izd., dop. — М.: Gorodec, 2016, 304 p.
7. Serditova E. N. Nekotorye aspekty primeneniya norm o dokazyvanii pri rassmotrenii v dele o bankrotstve obosoblennykh sporov o vkljuchenii trebovaniya v reestr trebovanij kreditorov dolzhnika [Some Aspects of the Application of the Rules on Evidence in the Consideration in the Bankruptcy Case of Completed Disputes on the Inclusion of Requirements in the List of Creditors of the Debtor] // Vestnik grazhdanskogo processa [Herald of Civil Procedure]. 2019, No. 1, p. 394–410.

8. Mehanizmy bankrotstva i ih rol' v obespechenii blagosostojanija cheloveka: monografija [Bankruptcy mechanisms and their role in ensuring human well-being] / A. Z. Bobyleva, D. E. Gorev, Ju. A. Zajceva i dr.; otv. red. S. A. Karelina, I. V. Frolov. — M.: Justicinform, 2022, 312 p.
9. *Bevzenko R. S.* Sdelka s supruzheskim imushhestvom bez soglasija drugogo supruga [A Transaction with Matrimonial Property without Consent of the Other Spouse] // Vestnik jekonomicheskogo pravosudija Rossijskoj Federacii. 2016, No. 11, P. 124–135.
10. *Nizamieva O. N.* Prezumpsiya obshchnosti imushchestva suprugov i ikh otvetstvennost po obyazatelstvam [The presumption of the community of spouses' and liability for their obligations]. Vestnik SGJuA [Bulletin of Saratov State Law Academy]. 2016, No. 3(110), Pp. 90–95.

Статья поступила в редакцию 22.10.2024; одобрена после рецензирования 13.11.2024; принята к публикации 21.11.2024.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 22.10.2024; approved after reviewing 13.11.2024; accepted for publication 21.11.2024.

The author read and approved the final version of the manuscript.